

Elektrické oplotenie pre lesnícky manažment v horskej krajine

www.af4eu.eu

Inštalácia elektrického ohradníka

Elektrické a mobilné oplotenie je obzvlášť vhodné pre lesný pastiersky manažment, pretože podporuje mobilitu stáda v horskej krajine a ochranu voľne žijúcich živočíchov v oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou, ako je prírodný park Montesinho.

Medzi jeho výhody patrí sloboda poľnohospodára vykonávať iné poľnohospodárske činnosti a možnosť využívať väčšiu krmovinovú plochu. V porovnaní s pevnými a trvalými plotmi ponúkajú elektrické ohradníky väčšiu flexibilitu a nižšie investičné náklady. Mobilné verzie však vyžadujú viac práce na montáž a demontáž, ako aj pravidelné kontroly, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie. Elektrické ohradníky sú tiež nástrojom na ochranu hospodárskych zvierat pred predátormi a ochranu plodín pred útokmi voľne žijúcich živočíchov (ako sú jelene a diviaky). Sú tiež užitočné na hnojenie poľnohospodárskej pôdy, udržiavanie zvierat v bezpečí počas spánku počas najteplejších hodín a umožňujú väčšiu slobodu pri pasení a riadení farmy. Existujú rôzne typy plotov a materiálov, ktoré sa líšia v závislosti od ich účelu, či už ide o zadržiavanie zvierat alebo odháňanie predátorov. Elektrické ohradníky vyžadujú uzemnenie a skladajú sa z elektrifikátorov (napájaných z batérie, elektrickej siete alebo solárneho panelu), stĺpikov (sklolaminát, plast alebo železo), vodičov (drôty alebo pásy) a izolátorov. Výber správneho systému závisí od faktorov, ako je dĺžka plotu, reliéf terénu, hustá vegetácia a vlastnosti pôdy, ako je zloženie a vlhkosť, ktoré môžu ovplyvniť elektrickú vodivosť a vyžadovať výkonnejšie alebo ďalšie systémy na zabezpečenie účinnosti.

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.